

PRIMENA KPI ZA UNAPREĐENJE UPRAVLJANJA NABAVKOM U AUTOMOBILSKOJ INDUSTRIJI

IMPROVEMENT OF THE PROCUREMENT MANAGEMENT IN THE AUTOMOTIVE INDUSTRY BY APPLICATION OF KPI

Teodora Brkić¹, Danica Lečić-Cvetković², Teodora Rajković³

^{1,2,3}Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka

¹tb20243302@student.fon.bg.ac.rs, ORCID: 0009-0002-4660-6780

²danica.lecic-cvetkovic@fon.bg.ac.rs, ORCID: 0000-0002-5016-9248

³teodora.rajkovic@fon.bg.ac.rs, ORCID: 0000-0002-9362-2153

Apstrakt: Ključni indikatori performansi (KPI) predstavljaju efikasan alat za merenje performansi preduzeća i unapređenje poslovnih procesa koji se u primenjuju u automobilske industriji, čije su odlike kompleksni lanci snabdevanja, visoki standardi kvaliteta i kontinuirane potrebe za inovacijama. U ovom radu prikazan je značaj i primena KPI za unapređenje upravljanja nabavkom u preduzeću iz oblasti automobilske industrije. Predstavljani su rezultati primene ovih KPI u upravljanju nabavkom u preduzeću iz oblasti automobilske industrije u Republici Srbiji. Cilj rada je primena definisanog skupa KPI u preduzeću iz oblasti automobilske industrije u Republici Srbiji. Namera rada je definisanje predloga za poboljšanje upravljanja nabavkom u preduzećima iz oblasti automobilske industrije. Rezultati ovog rada mogu se primeniti kao smernice savremenim preduzećima u istom ili srodnim sektorima za primenu KPI sa ciljem unapređenja performansi poslovnih procesa i podršku strateškom odlučivanju.

Ključne reči: Automobilska industrija, ključni indikatori performansi, upravljanje nabavkom, unapređenje.

Abstract: Key Performance Indicators (KPI) present an effective tool for measuring company performance and improving business processes that are applying in the automotive industry, characterized by complex supply chains, high quality standards and a continuous need for innovation. This paper presents the importance and application of KPI for the improvement of procurement management in a company from the automotive industry. The results of the application of these KPI in procurement management in a company from the automotive industry in the Republic of Serbia are presented. The objective of this paper is the application of a defined set of KPI in a company from the automotive industry in the Republic of Serbia. The purpose of this paper is to define suggestions for the improvement of procurement management in companies from the automotive industry. The results of this paper can be applied as guidelines to modern companies in the same or related industries for the application of KPI, with an aim to improve the performance of business processes and support strategic decision-making.

Keywords: Automotive industry, key performance indicators, procurement management, improvement.

1. UVOD

Ključni indikatori performansi (eng. *Key Performance Indicators-KPI*) omogućavaju merenje uspeha u ostvarivanju ciljeva na strateškom nivou (Parmenter, 2015). Pomoću *KPI*, preduzeća mogu da identifikuju područja gde su potrebna unapređenja. U kontekstu automobilske industrije, gde i najmanje odstupanje u kvalitetu ili vremenu isporuke može imati velike posledice na proizvodnju i zadovoljstvo kupaca, *KPI* imaju centralnu ulogu u obezbeđivanju tržišne konkurentnosti i dugoročne stabilnosti. Cilj ovog rada je da se predstavi primena i značaj skupa *KPI* definisanog u ovom radu, za preduzeće iz oblasti automobilske industrije, za unapređenje nabavke, smanjenje operativnih rizika i postizanje višeg nivoa usklađenosti sa strateškim ciljevima preduzeća. Imajući u vidu kompleksnost automobilske industrije i značaj sektora nabavke, u ovom radu predstavljen je značaj *KPI* za donošenje strateških odluka. Takođe, kroz analizu konkretnog primera i rezultata primene definisanog skupa *KPI* u posmatranom preduzeću iz Republike Srbije, u ovom radu predstavljeni su predlozi za unapređenje nabavke u preduzećima iz ove industrije, uzimajući u obzir globalne trendove u poslovanju (Atanasov, 2016; Franceschini, Galetto & Maisano, 2007) .

Rad se sastoji iz četiri poglavlja. Nakon uvodnog poglavlja, u drugom poglavlju teorijski su predstavljeni *KPI* i definisan je skup od sedam *KPI* koji se primenjuju u upravljanju nabavkom. U trećem poglavlju prikazana je primena definisanog skupa *KPI* u upravljanju nabavkom u preduzeću iz oblasti automobilske industrije u Republici Srbiji. Četvrto poglavlje predstavlja zaključak rada.

2. KLJUČNI INDIKATORI PERFORMANSI U UPRAVLJANJU NABAVKOM

Na osnovu praćenja performansi u preduzeću mogu se pratiti različiti aspekti funkcionisanja poslovnog sistema, koji su od suštinskog značaja za efikasnost i efektivnost poslovanja. Indikatori performansi omogućavaju precizno merenje performansi u određenom vremenskom periodu i kvantifikuju poslovne rezultate. Primena indikatora performansi na različitim nivoima u preduzeću pomaže u identifikovanju oblasti koje zahtevaju unapređenje i optimizaciju unutrašnjih procesa (Rajković i saradnici, 2019), dok su najvažniji, odnosno *KPI*, pažljivo odabrani za merenje najvažnijih aspekata uspešnosti preduzeća u ostvarenju dugoročnih ciljeva (Lindberg i saradnici, 2015; Velimirović, Velimirović & Stanković, 2011).

U sektoru nabavke važan je odnos sa dobavljačima, iz razloga što performanse dobavljača, poput tačnost i preciznost u isporukama, kvalitet sirovina, mogućnost slanja većih isporuka od naručenih, i drugo, utiču na kvalitet proizvodnje finalnog proizvoda, kao i mogućnosti modifikacije isporuka prema kupcima (Kamruzzaman, 2015; Sabbagha i saradnici, 2016). Dalji procesi u lancu snabdevanja u velikoj meri su uslovljeni ponašanjem dobavljača. Iz tog razloga, u sektoru nabavke, sa ciljem povećanja efikasnosti, produktivnosti, smanjenja troškova i optimizacije procesa nabavke, predlaže

se sledeći skup *KPI*, čije su oznake, formule, nazivi promenljivih, jedinice mere i željene vrednosti prikazane u Tabeli 1.

Tabela 1: *KPI* za unapređenje upravljanja nabavkom u preduzeću iz oblasti automobilske industrije

Rb.	Oznaka <i>KPI</i>	Formula	Naziv promenljivih	Željena vr.
1.	<i>KPI 1.</i> <i>PZM_m</i>	$PZM_m = \frac{TKZ_m}{MKZ_m} \times 100 [\%]$	<i>TKZ_m</i> – Trenutna količina materijala <i>m</i> na zalihama [k.j.] <i>MKZ_m</i> – Maksimalna dozvoljena količina materijala <i>m</i> na zalihama [k.j.] <i>m</i> – materijal, za <i>m=1, ..., M</i>	≈70 [%]
2.	<i>KPI 2.</i> <i>PVK_j</i>	$PVK_j = \frac{\sum_{i=1}^n (SVI_{ij} - DVI_{ij})}{n} [v.j.]$	<i>SVI_{ij}</i> – Stvarno vreme trajanja isporuke <i>i</i> dobavljača [v.j.] <i>DVI_{ij}</i> – Dogovoreno vreme trajanja isporuke <i>i</i> dobavljača [v.j.] <i>i</i> – isporuka, za <i>i=1, ..., n</i> <i>j</i> – dobavljač, za <i>j=1, ..., m</i>	≈0 [v.j.]
3.	<i>KPI 3.</i> <i>SP_{mij}</i>	$SP_{mij} = \frac{VR_{mij}}{UPR_{mij}} \times 100 [\%]$	<i>VR_{mij}</i> – Količina vraćenog materijala <i>m</i> iz isporuke <i>i</i> dobavljača <i>j</i> [k.j.] <i>UPR_{mij}</i> – Ukupna količina poručene materijala <i>m</i> u isporuci <i>i</i> dobavljača <i>j</i> [k.j.] <i>i</i> – isporuka, za <i>i=1, ..., n</i> <i>j</i> – dobavljač, za <i>j=1, ..., m</i> <i>m</i> – materijal, za <i>m=1, ..., M</i>	≈0 [%]
4.	<i>KPI 4.</i> <i>PR_j</i>	$PR_j = \frac{R_j}{UR} \times 100 [\%]$	<i>R_j</i> – Broj reklamacija upućenih dobavljaču <i>j</i> [1] <i>UR</i> – Ukupni broj reklamacija upućenih svim dobavljačima [1]	≈0 [%]
5.	<i>KPI 5.</i> <i>PVP</i>	$PVP = \frac{\sum_{i=1}^n VP_i}{n} [v.j.]$ $VP_i = VC_i + Vi_i + Vki [v.j.]$	<i>VP_i</i> – Vreme prijema isporuke <i>i</i> [v.j.] <i>VC_i</i> – Vreme za carinjenje isporuke <i>i</i> [v.j.] <i>Vi_i</i> – Vreme za istovar isporuke <i>i</i> [v.j.] <i>Vki</i> – Vreme za knjiženje isporuke <i>i</i> [v.j.]	<7 [h]
6.	<i>KPI 6.</i> <i>SOS_j</i>	$SOS_j = \frac{\sum_{i=1}^n Xi}{n} \times 100 [\%]$	<i>Xi</i> – Optimalna isporuka <i>i</i> [1] <i>i</i> – isporuka, za <i>i = 1, ..., n</i> <i>j</i> – dobavljač, za <i>j=1, ..., m</i>	≈100 [%]
7.	<i>KPI 7.</i> <i>U_j</i>	$U_j = \frac{BRD_j}{UBRD} \times 100 [\%]$	<i>BRD_j</i> – Broj tipova delova koje isporučuje dobavljač <i>j</i> [1] <i>UBRD</i> – Ukupan broj svih tipova delova koje poručuje preduzeće [1] <i>j</i> – dobavljač, za <i>j=1, ..., m</i>	≈20 [%]

KPI 1. PZM_m (Procenat zaliha materijala na skladištu u odnosu na maksimalnu dozvoljenu količinu zaliha) meri koliki je udeo trenutne količine materijala *m* u maksimalno dozvoljenoj količini za taj materijal na skladištu. Meri se na mesečnom nivou kako bi se izbeglo prekomerno skladištenje materijala, kao i dodatni troškovi. ***KPI 2. PVK_j*** (Prosečno vreme kašnjenja isporuka od dobavljača) meri prosečno vreme kašnjenja svih isporuka dobavljača *j*. Meri se na mesečnom i godišnjem nivou, a vrednost se koristi za evaluaciju dobavljača na kraju poslovne godine. ***KPI 3. SP_{mij}*** (Stopa povrata materijala po isporuci dobavljača) meri koliko je procenta isporučene materijala *m* vraćeno dobavljaču *j* u isporuci *i*. Meri se po tipu materijala po isporuci, a razlog vraćanja može biti neusaglašenost sa specifikacijama i standardima kvaliteta, oštećenje u proizvodnji kod dobavljača, oštećenje prilikom transporta, razlika u isporučenoj i fakturisanj količini materijala, i drugo. Ovaj *KPI* se meri po isporuci i po materijalu, kako bi se pratilo za koji tip materijala je najviše puta bilo povrata. ***KPI 4. PR_j*** (Procenat reklamacija dobavljaču)

meri procentualno učešće broja reklamacija upućenih određenom dobavljaču j u ukupnom broju reklamacija ka svim dobavljačima. Reklamacije mogu biti razlog lošeg ili neusaglašenog kvaliteta materijala, produženih rokova isporuke, i drugo. Ovaj *KPI* se meri na godišnjem nivou i , na osnovu njega, može se identifikovati najkritičniji dobavljač, odnosno onaj dobavljač koji je imao najviše reklamacija. **KPI 5. PVP (Prosečno vreme prijema isporuka u danu)** meri prosečno vreme prijema svih isporuka u danu, odnosno količnik zbira vremena prijema robe (potrebnog vremena za carinjenje isporuke, istovar i knjiženje robe na stanje, po isporuci) i ukupnog broja isporuka u danu i meri se na dnevnom nivou. **KPI 6. SOS_j (Stopa optimalnog snabdevanja dobavljača)** meri u kom procentu su isporuke dobavljača j ispunile sve kriterijume optimalne isporuke (X_i), odnosno da je isporuka isporučena na vreme (Vr_i), odgovarajućeg kvaliteta (Kv_i) i u naručenoj količini (Kr_i). Optimalna isporuka (Tabela 2) je isporuka za koju je proizvod ova tri parametra jednak jedinici. Ukoliko sva tri parametra vremena, kvaliteta i količine uzimaju vrednost 1, isporuka se smatra optimalnom, jer je proizvod parametara jednak 1. Ukoliko bilo koji od ovih parametara ima vrednost 0, isporuka se ne smatra optimalnom jer je proizvod 0. Ovaj *KPI* meri se po dobavljaču po isporuci na mesečnom nivou, a rezultat se koristi prilikom evaluacije dobavljača i dalje odluke o sprovođenju programa za unapređenje saradnje sa dobavljačem. **KPI 7. U_j (Učešće broja delova dobavljača u ukupnom broju delova)** meri koliko je učešće dobavljača po broju različitih tipova delova, u ukupnom broju delova koje poručuje preduzeće, i meri se na godišnjem nivou. Dobavljači mogu isporučivati jedan ili više različitih tipova delova. Na osnovu ovog *KPI* ističu se dobavljači sa najvećim udelom u isporučivanju različitih delova, što je značajno za preduzeće kako bi se utvrdila važnost pojedinog dobavljača.

Tabela 2: Postupak izračunavanja *KPI 6. SOS_j*

Rb.	Formula	Naziv promenljivih	Željena vr.
1	$X_i = \bigwedge_{i=1}^n (Vr_i \times Kv_i \times Kr_i) = \prod_{i=1}^n (Vr_i \times Kv_i \times Kr_i)$	Vr_i – Vreme isporuke i Kv_i – Kvalitet isporuke i Kr_i – Količina robe u isporuci i	1
2	$X_i = \begin{cases} 1, & \text{isporuka je optimalna} \\ 0, & \text{isporuka nije optimalna} \end{cases}$	$Vr_i = \begin{cases} 1, & \text{tačno vreme} \\ 0, & \text{netačno vreme} \end{cases}$	1
		$Kv_i = \begin{cases} 1, & \text{odgovarajući kvalitet} \\ 0, & \text{neodgovarajući kvalitet} \end{cases}$	1
		$Kr_i = \begin{cases} 1, & \text{tačna količina robe} \\ 0, & \text{netačna količina robe} \end{cases}$	1

3. PRIMENA KLJUČNIH INDIKATORA PERFORMANSI ZA UNAPREĐENJE UPRAVLJANJA NABAVKOM U PREDUZEĆU IZ OBLASTI AUTOMOBILSKE INDUSTRIJE

U ovom poglavlju prikazan je primer primene skupa definisanih *KPI* u upravljanju nabavkom, predstavljenih u prethodnom poglavlju, na primeru sektora za nabavku materijala za proizvodnju sistema brisača u preduzeću iz oblasti automobilske industrije koja posluje u Republici Srbiji. Za računanje *KPI* korišćeni su podaci za mesec avgust 2025.

godine. Kalkulacija svih *KPI* prikazana je u Tabeli 3, dok je diskusija rezultata napisana ispod tabele.

Tabela 3: Vrednosti skupa *KPI* za unapređenje upravljanja nabavkom u preduzeću iz oblasti automobilske industrije u Republici Srbiji

Rb.	Oznaka <i>KPI</i>	Kalkulacija <i>KPI</i>	Rezultat <i>KPI</i>
1.	<i>KPI 1. PZM_m</i> (<i>m</i> =1 (pločice))	$PZM_1 = \frac{5000}{10000} \times 100 = 0,5 \times 100$ [%]	50 [%]
2.	<i>KPI 2. PVK_j</i> (<i>j</i> =1)	$PVK_1 = \left(\frac{7-7}{2} + \frac{8-7}{2}\right)[dan]$	0.5 [dan]
3.	<i>KPI 3. SP_{mij}</i> (<i>m</i> =2 (cevi); <i>i</i> =1; <i>j</i> =2)	$SP_{212} = \frac{400}{2400} + \frac{0}{2400} = 0.1667 \times 100$ [%]	16,67 [%]
4.	<i>KPI 4. PR_j</i> (<i>j</i> =2)	$PR_2 = \frac{4}{8} \times 100 = 0.5 \times 100$ [%]	50 [%]
5.	<i>KPI 5. PVP</i>	$PVP = \sum_{i=1}^3 \left(\frac{VPI}{3}\right) = \frac{10.5 + 2 + 5.5}{3}$ [h]	6 [h]
6.	<i>KPI 6. SOS_j</i> (<i>j</i> =1)	$SOS_1 = \frac{\sum_{i=1}^{24} Xi}{24} \times 100 = \frac{14}{24} \times 100 = 0.5833 \times 100$ [%]	58,33 [%]
7.	<i>KPI 7. U_j</i> (<i>j</i> =1)	$U_1 = \frac{8}{136} \times 100 = 0.0588 \times 100$ [%]	5.88 [%]

***KPI 1. PZM_m*:** Propisani maksimalni nivo zaliha za određeni tip materijala u fabrici se menja na mesečnom nivou. Posmatrajući materijal pločice, maksimalni propisani nivo zaliha za 2025. godinu iznosi 10.000 [1], dok je trenutni nivo zaliha 5.000 [1]. Kada se ove vrednosti uvrste u formulu *KPI 1. PZM_m*, dobije se vrednost od 50 [%], što je ispod željene vrednosti. Predlozi za unapređenje *KPI 1. PZM_m* za materijal pločice su: preciznije planiranje nabavke, optimizacija količina i dinamike isporuka materijala, unapređena koordinacija sa dobavljačima u vidu komunikacije i planiranja isporuka, kao i digitalno praćenje zaliha u realnom vremenu. ***KPI 2. PVK_j*:** Materijale koje ulaze u sastav sistema brisača preduzeće naručuje od nekoliko dobavljača. Za računanje se posmatra dobavljač 1. Dogovoreno vreme isporuke od dobavljača 1 je pet dana i dodatna dva dana za proces eksternog carinjenja, što je ukupno sedam dana. Dobavljač je od početka meseca avgusta 2025. godine imao dve isporuke, pri čemu je jedna stigla na dogovoreno vreme od sedam dana, dok je druga stigla osmog dana. Kada se ove vrednosti uvrste u formulu *KPI 2. PVK_j* za dobavljača 1, prosečno vreme kašnjenja iznosi 0,5 dana, što je malo iznad željene vrednosti. Predlozi za unapređenje *KPI 2. PVK_j* za dobavljača 1 su: unapređenje planiranja transporta i carinskih procedura, bolja koordinacija i komunikacija sa dobavljačem, ugovaranje fleksibilnijih logističkih rešenja i korišćenje digitalnih alata za praćenje pošiljki u realnom vremenu. ***KPI 3. SP_{mij}*:** Kada se posmatra dobavljač 2, u mesecu avgustu 2025. godine, pristigle su dve isporuke cevi, od kojih je prva isporuka imala problem sa kvalitetom. Ukupna poručena količina cevi u prvoj isporuci bila je 800 [1], a u drugoj 1600 [1], odnosno ukupno 2400 [1]. Iz prve isporuke dobavljaču je vraćeno 400 [1] zbog utvrđenih oštećenja prilikom provere kvaliteta. Kada se vrednosti uvrste u formulu *KPI 3. SP_{mij}*, stopa povrata robe za dobavljača 2 je 16,67 [%], što je iznad željene vrednosti. Predlozi za unapređenje *KPI 3. SP_{mij}* su: uvođenje strožih kontrola kvaliteta kod dobavljača pre pakovanja materijala i isporuke, unapređenje komunikacije sa dobavljačem, definisanje jasnijih specifikacija proizvoda, sprovođenje redovnih poseta

dobavljaču, kao i uvođenje sistema motivacije i sankcija radi smanjenja broja neispravnih delova. **KPI 4. PR_i**: Preduzeće naručuje materijale za sisteme brisača od četiri dobavljača. Posmatrajući mesec avgust 2025. godine, preduzeće je uputilo ukupno osam reklamacija dobavljačima. Dobavljač 1 nije imao ni jednu uloženu reklamaciju, dobavljač 2 je imao četiri reklamacije, dobavljač 3 je imao tri reklamacije i dobavljač 4 je imao jednu uloženu reklamaciju. Može se zaključiti da je dobavljač 2 imao najviše reklamacija i za njega se računa **KPI 4. PR_j**. Na osnovu dobijenog rezultata može se zaključiti da je ovaj dobavljač najkritičniji, odnosno polovina isporuka (50 [%]) je pod reklamacijom, što je znatno iznad željene vrednosti. Predlozi za unapređenje **KPI 4. PR_j** za dobavljača 2 su: detaljnija analiza uzroka reklamacija, unapređenje kontrole kvaliteta kod dobavljača, uspostavljanje preventivnih i korektivnih mera kod dobavljača, jačanje komunikacije i saradnje sa dobavljačem, kao i razmatranje alternativnih dobavljača za nabavku istih materijala. **KPI 5. PVP**: Proces prijema robe u fabrici sastoji se od nekoliko potprocesa: carinskog postupka, istovara robe i knjiženja robe na stanje. Svaki od ovih procesa je neophodan da se izvrši kako bi se vršilo trebovanje materijala u proizvodnji. Međutim, ponekad ovi procesi iziskuju nekoliko sati, pa i dana, zbog brojnih problema u vezi sa nedostatkom dokumentacije, razlika u količini materijala u softveru i fizički prisutne količine u skladištu, nedostataka zaposlenih za proces prijema robe i drugo. Najčešće vreme trajanja prijema robe je nekoliko sati, pa se smatra pogodnim praćenje prosečnog vremena za isporuke od svih dobavljača na dnevnom nivou. U nastavku će biti prikazani rezultati prijema robe za tri dobavljača u istom danu, na osnovu kojih će se izvršiti prosečno vreme prijema na dnevnom nivou. Dobavljač 1 je isporučio 20 paleta. Dokumentacija nije bila kompletna, roba je istovarena i smeštena u carinski magacin, što je trajalo 2 [h], a dobavljač je zamoljen da dostavi potrebnu dokumentaciju naknadno, putem kurirske službe. Posledično, postupak carinjenja je trajao 8 [h], dok je knjiženje robe na stanje trajalo 30 [min]. Sledeća isporuka ovog dana bila je od dobavljača 2 iz Kragujevca. Budući da je u pitanju lokalni dobavljač, postupak carinjenja se ne primenjuje, a istovar i knjiženje robe na stanje traju po 1 [h], s obzirom na to da je u isporuci bilo ukupno tri palete. Poslednja isporuka ovog dana stigla je od dobavljača 3. Carinjenje je trajalo 2 [h], a istovar 3 [h], zbog smanjenog broja zaposlenih tokom noćne smene. Roba je zatim uknjižena na stanje za 30 [min]. Isporuke su označene brojevima 1, 2 i 3, respektivno. Kada se prethodno navedene vrednosti uvrste u formulu VZ_i i izraze u [h], dobije se vreme prijema robe za sve tri isporuke pojedinačno, gde je vreme prijema isporuke 1 trajalo 10,5 [h], vreme isporuke 2 je trajalo 2 [h], dok je za isporuku 3 bilo potrebno 5,5 [h], kao što je prikazano u Tabeli 4.

Tabela 4: Postupak izračunavanja vremena prijema isporuka VP_i za tri isporuke

Broj isporuke (i)	Kalkulacija	Rezultat
1	$VZ_1 = Vc_1 + Vi_1 + Vk_1 = 8 + 2 + 0.5 = 10.5$ [h]	10.5 [h]
2	$VZ_2 = Vc_2 + Vi_2 + Vk_2 = 0 + 1 + 1 = 2$ [h]	2 [h]
3	$VZ_3 = Vc_3 + Vi_3 + Vk_3 = 2 + 3 + 0.5 = 5.5$ [h]	5.5 [h]

Kada se vremena isporuka uvrste u formulu **KPI 5. PVP**, dobija se prosečno vreme prijema robe po danu, što je 6 [h]. Iako je ova vrednost u skladu sa željenom vrednosti, neki od

predloga za unapređenje *KPI 5. PVP* su: unapređenje procedura dokumentovanja, bolja koordinacija sa špediterima i carinskim službama, automatizacija procesa knjiženja primenom softvera (npr. softvera za planiranje resursa preduzeća (eng. *Enterprise Resource Planning-ERP*)), optimizacija rasporeda zaposlenih u smenama sa većim opterećenjem, odnosno brojem prijema robe, uvođenje digitalnih alata za ubrzanje procesa prijema i drugo. ***KPI 6. SOS_j***: Stopa optimalnog snabdevanja meri se kao procenat isporuka koje su ispunile zadatu vrednost u pogledu vremena, kvaliteta i tačnosti isporuke. Svaka najmanja devijacija, odnosno odstupanje, predstavlja predmet pažnje, budući da je zadovoljstvo kupaca na prvom mestu. Stoga, svaka isporuka koja nije pristigla u pravo vreme, u pravoj količini i sa odgovarajućim kvalitetom ne smatra se optimalnom. U mesecu avgustu pristiglo je 24 isporuke (X_1, \dots, X_{24}) od dobavljača 1, od kojih je 14 bilo optimalno, odnosno za 14 isporuka parametri koji određuju da li je isporuka isporučena na vreme (Vr_i), odgovarajućeg kvaliteta (Kv_i) i u naručenoj količini (Kr_i) su bili optimalni, odnosno imali su vrednost 1. Ukoliko se broj optimalnih isporuka (14) uvrsti u formulu *KPI 6. SOS_j*, rezultat je 58,33 [%] optimalnih isporuka, što je ispod željene vrednosti. Neki od predloga za unapređenje *KPI 6. SOS_j* su: unapređenje planiranja i koordinacije isporuka, strožija kontrola kvaliteta i količina pre otpremanja od dobavljača, učestala komunikacija i preciznije ugovaranje sa dobavljačem o rokovima i zahtevima isporuka, kao i korišćenje digitalnih alata za praćenje i analizu performansi isporuka u realnom vremenu. ***KPI 7. U_j***: Preduzeće poručuje 136 različitih tipova delova za proizvod sistem brisača od pet dobavljača. U Tabeli 3. predstavljena je računica na primeru dobavljača 1 od kojeg poručuje osam različitih tipova delova. Udeo različitih tipova delova za posmatranog dobavljača je 5,88 [%], što ne predstavlja veliki udeo u ukupnom broju delova i ispod je željene vrednosti. Identifikacija dobavljača koji isporučuje najveći broj različitih delova ima ključnu ulogu u očuvanju kontinuiteta proizvodnje, jer zastoje u proizvodnji u njegovoj fabrici ili u isporukama može izazvati prekid rada na više linija proizvodnje posmatranog preduzeća. Zbog toga je potrebno posebno pratiti performanse, rokove i kvalitet isporuka dobavljača, kao i razvijati alternativne izvore snabdevanja sa ciljem smanjenja rizika zastoja u proizvodnji posmatranog preduzeća. Predlozi za unapređenje *KPI 7. U_j* su: kontinuirano praćenje performansi dobavljača sa najvećim udelom različitih tipova delova, unapređenje uslova i rokova isporuke, pronalazak novih dobavljača od kojih je moguće poručiti isti tip delova, jačanje saradnje sa dobavljačima kroz zajedničko planiranje i upravljanje zalihama.

4. ZAKLJUČAK

U ovom radu prikazan je skup od sedam *KPI* koji se koriste za unapređenje upravljanja nabavkom u preduzeću iz oblasti automobilske industrije. Primenom ovih *KPI* prikazani su rezultati poslovanja preduzeća iz ove oblasti u Republici Srbiji za avgust mesec 2025. godine. Merenjem i analizom rezultata skupa sedam *KPI* predstavljenih u ovom radu, prikazani su rezultati poslovanja i predložene su mere za unapređenje upravljanja nabavkom u posmatranom preduzeću. Definisani *KPI* predstavljaju osnov za prepoznavanje ključnih izazova u upravljanju nabavkom u preduzećima iz oblasti

automobilske industrije. Na osnovu toga, preduzeća mogu uočiti probleme na vreme i raditi na njihovom rešavanju pre nego što prerastu u ozbiljnije probleme. Pored brojnih prednosti primene *KPI* za unapređenje upravljanja nabavkom, njihova primena pozitivno utiče i na odnose sa dobavljačima. Kontinuirano praćenje performansi dobavljača podstiče transparentnost, ali i konkurenciju među njima, a sve u cilju unapređenja kvaliteta isporuka. Budući pravac istraživanja autora ovog rada jeste primena definisanog skupa *KPI* u drugim preduzećima iz automobilske industrije koje posluju u Republici Srbiji, i poređenje rezultata, sa ciljem predlaganja novih mera za unapređenje upravljanja nabavkom u preduzećima iz oblasti automobilske industrije.

LITERATURA

- [1] Atanasov, N. (2016). *Model za izbor adekvatnog skupa indikatora performansi u upravljanju proizvodnjom*, doktorska disertacija. Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka.
- [2] Franceschini, F., Galetto, M., & Maisano, D. (2007). *Designing Performance Measurement Systems: Theory and Practice of Key Performance Indicators*. Springer Cham. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-01192-5>.
- [3] Kamruzzaman, A. S. M. (2015). *Measuring procurement performance of LGED and RHD based on key performance indicators (KPIs)*, doktorska disertacija. BRAC University.
- [4] Lindberg, C. F., Tan, S., Yan, J., & Starfelt, F. (2015). Key performance indicators improve industrial performance. *Energy Procedia*, 75, 1785-1790. <https://doi.org/10.1016/j.egypro.2015.07.474>.
- [5] Parmenter, D. (2015). *Key performance indicators: Developing, implementing, and using winning KPIs*. John Wiley & Sons.
- [6] Rajković, T., Makajić-Nikolić, D., Vujošević, M. & Lečić-Cvetković, D. (2019). Upravljanje proizvodnjom primenom adekvatnih indikatora performansi. *Zbornik radova međunarodnog XLVI simpozijuma o operacionim istraživanjima SYM-OP-IS 2019, Fakultet organizacionih nauka*, 524-529.
- [7] Sabbagha, O., Ab Rahman, M. N., Ismail, W. R., & Hussain, W. M. H. W. (2016). Impact of quality management systems and after-sales key performance indicators on automotive industry: A literature review. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 224, 68-75. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.05.401>.
- [8] Velimirović, D., Velimirović, M., & Stanković, R. (2011). Role and importance of key performance indicators measurement. *Serbian Journal of Management*, 6(1), 63-72.